

УДК 351.74:[355.233.2:796]

Бондаренко В. В.

ORCID 0000-0002-0170-2616; ResearcherID AAW-8302-2020; Scopus-Author ID : 57203248427

*Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки,
Національна академія внутрішніх справ
(Київ, Україна) E-mail: guryavvb@ukr.net***Пліско В. І.**

ORCID ID 0000-0001-8714-985X

*Доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: rost0279@gmail.com***Мартишко А. Ю.**

ORCID 0000-0001-6203-356X

*Кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри спеціальної фізичної підготовки,
Національна академія внутрішніх справ
(Київ, Україна) E-mail: andriy_martyshko@ukr.net***Рябуха О. С.**

ORCID 0000-0001-9623-2321

*Викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки,
Національна академія внутрішніх справ
(Київ, Україна) E-mail: innasd@ukr.net*

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНІВ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ В МЕЖАХ ЕТАПУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Мета статті: здійснити порівняльний аналіз рівнів фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції в межах етапу професійного становлення.

Методологія. Для досягнення мети та вирішення завдань дослідження використано комплекс сучасних загальнонаукових методів: теоретичні (метод концептуально-порівняльного аналізу, структурно-системного аналізу, синтезу, узагальнення); емпіричні (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент), методи математичної статистики. За допомогою теоретичних методів систематизували й узагальнювали інформацію стосовно досліджуваних об'єкта та предмета, зіставляли наявні теоретичні підходи, методи визначення рівня фізичної працездатності осіб. Емпіричні методи використовували для оцінювання рівня фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції впродовж навчання у закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні та порівняльному аналізі фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції в межах етапу професійного становлення.

Висновки. На підставі здійснених досліджень визначено рівень фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції різних курсів. Констатовано, що показник фізичної працездатності здобувачів вищої освіти відповідає середньому рівню. У межах рівня встановлено достовірну різницю за показником індексу Гарвардського степ-тесту серед здобувачів першого, третього й четвертого курсів ($p < 0,05$).

Загалом одержані результати засвідчують ефективність фізичної підготовки під час навчання в закладі вищої освіти, оскільки простежуються позитивні зміни досліджуваного показника і щодо розподілу осіб старших курсів за рівнями фізичної працездатності.

Перспективи подальших наукових розвідок убачаємо у вивченні рівнів і динаміки фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції в умовах дистанційного навчання в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Ключові слова: майбутній офіцер, поліцейський, спеціальна фізична підготовка, фізична працездатність.

Постановка проблеми. Підготовку майбутніх офіцерів поліції здійснюють у закладах вищої освіти (ЗВО) зі специфічними умовами навчання, які знаходяться в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ (МВС) України. Формування компетентних фахівців відбувається в межах таких етапів: професійного самовизначення, професійного становлення, професійного зростання [3]. Більшість науковців вважають ключовим етапом підготовки майбутніх офіцерів поліції саме етап професійного становлення [4; 5; 7; 13]. Він охоплює період навчання в ЗВО або ж проходження курсу первинної професійної підготовки поліцейських, яких уперше прийнято на службу в поліцію.

Ефективне опанування навчального матеріалу під час освітньої діяльності, а згодом – виконання завдань під час службової діяльності потребують належного рівня фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції та успішної адаптації до специфіки освітнього процесу ЗВО зі специфічними умовами навчання [1; 2; 6; 12]. Для якісної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах карантинних обмежень відомчі ЗВО впроваджують змішані форми навчання, які передбачають використання дидактичних дистанційних засобів. Зазначене актуалізує необхідність дослідження ефективності освітнього процесу зі спеціальної фізичної підготовки в умовах очного та дистанційного навчання, а також впливу окреслених організаційних заходів на рівень фізичної працездатності здобувачів вищої освіти різних курсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблем професійної підготовки майбутніх офіцерів поліції дає підстави констатувати, що освітня діяльність здобувачів ЗВО МВС України передбачає значні фізичні, психологічні навантаження, які обумовлені специфікою підготовки (значна навчальна навантаженість, чергування в добових нарядах, служби з охорони публічної безпеки та порядку тощо). Систематична їх дія на організм знижує рівень фізичної працездатності здобувачів вищої освіти та може призвести до різних негативних наслідків (перевтома, перенапруження, травмування, професійне вигорання тощо) [3; 14]. Це обумовлює необхідність вивчення рівня та динаміки фізичної працездатності майбутніх правоохоронців і пошуку засобів й методів її підвищення.

Опрацювання наукової літератури засвідчує наявність різних визначень поняття «фізична працездатність». Трактують різняття за змістом і залежать від специфіки виконуваних функцій [2]. У спортивній практиці виокремлюють загальну фізичну працездатність і спеціальну працездатність, яку фахівці фізичного виховання визначають як показник тренуваності [11]. Загальну фізичну працездатність розглядають як здатність людини виконувати фізичну динамічну роботу достатньої інтенсивності протягом досить тривалого часу при збереженні адекватних параметрів відповідних реакцій організму. Показники загальної фізичної працездатності значною мірою залежать від загальної витривалості організму і тісно пов'язані з аеробними можливостями правоохоронця, тобто продуктивністю систем транспортування кисню [2; 12].

З позицій теорії та методики фізичного виховання фізичну працездатність людини розглядають як потенційну можливість виконувати фізичні зусилля без зниження заданого рівня функціонування організму, передусім його серцево-судинної та дихальної систем. Рівень фізичної працездатності обумовлений значною кількістю факторів, серед яких: морфофункціональний стан різних органів і систем, психічний стан, мотивація тощо. Дійти висновку стосовно її величини можна лише на підставі комплексного оцінювання низки показників. Високий рівень фізичної працездатності є однією з умов якісного виконання функціональних обов'язків і сприяє меншому вияву наслідків втоми [2; 5].

Підтримання належного рівня фізичної працездатності правоохоронців потребує дотримання певних умов, серед яких: раціональний режим дня, достатній рівень фізичної активності та відпочинку, відмова від шкідливих звичок тощо [1; 2].

Розглядаючи умови, які дозволяють зберегти фізичну працездатність військовослужбовців під час самоізоляції О. О. Малахова та Н. Л. Височіна аргументують на належному поєднанні збалансованого харчування й фізичних навантажень [10]. Дослідники вважають, що зазначене позитивно впливатиме на результати професійної діяльності й акцентують на доборі інформативних і доступних методів визначення рівня фізичної працездатності.

Мета роботи: здійснити порівняльний аналіз рівнів фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції в межах етапу професійного становлення. Для досягнення мети та вирішення завдань дослідження використано комплекс сучасних загальнонаукових методів: теоретичні (метод концептуально-порівняльного аналізу, структурно-системного аналізу, синтезу, узагальнення); емпіричні (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент), методи математичної статистики. За допомогою теоретичних методів систематизували й узагальнювали інформацію стосовно досліджуваних об'єкта та предмета, зіставляли наявні теоретичні підходи, методи оцінювання рівня фізичної працездатності осіб. Емпіричні методи використовували для визначення рівня фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції під час навчання в закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Оцінювання фізичної працездатності здійснювалося із використанням методики Гарвардського степ-тесту [2, 60]. Сутність його полягає у реєстрації частоти серцевих скорочень (ЧСС) після дозованого фізичного навантаження, що дозволяє оцінити протікання відновних процесів. Відповідно до методики, фізичного навантаження зазнає випробовуваний шляхом сходження на сходинку фіксованої висоти (50 см для чоловіків і 43 см – для жінок). Час сходження – 5 хв, частота підйомів і спусків зі зміною ніг – 30 разів на хвилину. Тобто 120 кроків за 1 хв. Частоту пульсу реєструють у положенні сидячи за перші 30 с та за 2-4-і хв. відновного періоду. Результати тестування визначають у вигляді індексу Гарвардського степ-тесту, величина якого дає уявлення стосовно швидкості відновлення ЧСС після стандартного фізичного навантаження.

Визначення рівня фізичної працездатності здійснювали за даними, які передбачені діагностичною методикою, а саме: низька фізична працездатність – ІГСТ < 55 у.о., нижче за середню – 55–64 у.о., середня – 65–79 у.о., хороша – 80–89 у.о., відмінна – 90 і більше у.о.

До педагогічного експерименту залучено здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності «Право» Національної академії внутрішніх справ (n=214), першого (2021 року набору, n=56), другого (2020 р.н., n=51), третього (2019 р.н., n=59) та четвертого курсів (2018 р.н., n=48).

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні та порівняльному аналізі фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції в межах етапу професійного становлення.

Результати дослідження. З метою визначення рівня фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції було проаналізовано Індекс Гарвардського степ-тесту (ІГСТ). Тестування здійснювали на початку навчального року. Завдяки методу математичної статистики визначено середні значення ІГСТ для кожного курсу здобувачів вищої освіти (табл. 1).

Таблиця 1

Індекс Гарвардського степ-тесту майбутніх офіцерів поліції в межах етапу професійного становлення, у.о. (n=214)

Показник	1 курс (n=56)	2 курс (n=51)	3 курс (n=59)	4 курс (n=48)
	X± m	X± m	X± m	X± m
Індекс Гарвардського степ-тесту	72,3±1,28	75,2±1,31	77,9±1,22	77,4±1,42
<i>Достовірність різниці (p_{1курс-2курс})</i>	<i>p>0,05</i>			
<i>Достовірність різниці (p_{2курс-3курс})</i>	<i>p>0,05</i>			
<i>Достовірність різниці (p_{3курс-4курс})</i>	<i>p>0,05</i>			
<i>Достовірність різниці (p_{1курс-3курс})</i>	<i>p<0,05</i>			
<i>Достовірність різниці (p_{1курс-4курс})</i>	<i>p<0,05</i>			

Здійснюючи порівняльний аналіз досліджуваного показника, виявлено, що у досліджуваних осіб рівень фізичної працездатності оцінюється як «середній», але показник достовірно різниться в курсантів старших курсів порівняно з першокурсниками. Так у здобувачів першого курсу ІГСТ становив 72,3±1,28 у.о. У другокурсників цей показник був вищим на 2,9 у.о. і становив 75,2±1,31 у.о., однак різниця не достовірна (p>0,05). У здобувачів, які навчалися на третьому курсі ІГСТ достовірно вищий, ніж у першокурсників (p<0,05) й становив 77,9±1,22 у.о. Не значно різнився ІГСТ у майбутніх офіцерів поліції четвертого курсу – 77,4±1,42, що теж достовірно краще ніж в осіб, які навчаються на першому курсі. Зауважимо, що тенденція до незначного зниження рівня фізичної підготовленості й відповідно працездатності здобувачів старших курсів навчання простежується практично у всіх відомчих закладах вищої освіти. Фахівці таку закономірність пояснюють «приспособленням» здобувачів вищої освіти до специфіки освітнього процесу [5; 15].

Здійснюючи аналіз розподілу осіб за рівнями фізичної працездатності, слід зазначити, що найбільшу кількість здобувачів, у яких зафіксовано «відмінний» рівень працездатності виявлено на третьому – 16,9% та четвертому курсах – 16,7% (табл. 2). На другому курсі – 7,8%, на першому вдвічі менше, ніж на другому – 3,6%. Здобувачів вищої освіти, у яких ІГСТ відповідає «низькому» рівню на третьому та четвертому курсах не виявлено. На першому курсі – 10,7%, на другому – 3,9%.

Таблиця 2

Рівні фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції у межах етапу професійного становлення, % (n=214)

Здобувачі вищої освіти	Рівень фізичної працездатності				
	низький	нижче за середній	середній	хороший	відмінний
1 курс (n=56)	10,7	17,9	53,6	14,3	3,6
2 курс (n=51)	3,9	11,8	49,0	27,5	7,8
3 курс (n=59)	0	3,4	40,7	39,0	16,9
4 курс (n=48)	0	2,1	37,5	43,8	16,7

Рівень фізичної працездатності «нижче за середній» на першому курсі зафіксовано у 17,9 % осіб. На другому – 11,8%, на третьому – 3,4 %, четвертому – 2,1%. «Середній» рівень фізичної працездатності виявлено у 53,6% осіб, які навчаються на першому курсі; на другому – 49,0%; третьому – 40,7%; четвертому – 37,5%.

Рівень фізичної працездатності як «хороший» констатовано в 14,3% здобувачів вищої освіти першого курсу, 27,5% – другого. На третьому курсі кількість осіб із таким рівнем становила 39,0%, що на 4,8% менше ніж на четвертому (43,8%).

Висновки. На підставі здійснених досліджень визначено рівень фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції різних курсів. Констатовано, що показник фізичної працездатності здобувачів вищої освіти відповідає середньому рівню. У межах рівня встановлено достовірну різницю за показником ІГСТ серед здобувачів першого, третього й четвертого курсів ($p < 0,05$).

Загалом одержані результати засвідчують ефективність фізичної підготовки під час навчання в ЗВО, оскільки простежуються позитивні зміни показника ІГСТ і щодо розподілу осіб старших курсів за рівнями фізичної працездатності. Достовірне покращення ІГСТ відбулося завдяки систематичним заняттям фізичною підготовкою, де значним є обсяг загальної фізичної підготовки. Встановлено, що специфіка навчання в ЗВО стимулює майбутніх офіцерів до самостійних занять у тренажерних залах, на спортивних майданчиках, відвідування спортивних секцій. Зазначене позитивно позначається на рівні фізичної підготовленості й покращенні показників працездатності.

Перспективи подальших наукових розвідок убачаємо у вивченні рівнів і динаміки фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції в умовах дистанційного навчання в ЗВО МВС України.

References

1. Бондаренко В. В., Решко С. М., Мартишко А. Ю., Рябуха О. С. (2020). Засоби відновлення фізичної працездатності працівників Національної поліції України. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)*, (8(128)), 23–27. URL: [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series.15.2020.8\(128\).05](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series.15.2020.8(128).05)
Bondarenko, V. V., Reshko, S. M., Martyshko, A. Yu., & Riabukha, O. (2020). Zasoby vidnovlennia fizychnoi pratsezdatsnosti pratsivnykiv Natsionalnoi politsii Ukrainy. [Means of restoring physical fitness of employees of the National Police of Ukraine] *Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov*, (8(128)), 23-27. URL: [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.8\(128\).05](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.8(128).05) [in Ukrainian].
2. Бондаренко В., Рябуха О., Мартишко А., Давигора Ю. Відновлення фізичної працездатності працівників Національної поліції України : навч.-метод. посіб. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 225 с.
Bondarenko, V., Riabukha, O., Martyshko, A., & Davyhora, Yu. (2020). *Vidnovlennia fizychnoi pratsezdatsnosti pratsivnykiv Natsionalnoi politsii Ukrainy [Restoration of physical working capacity of employees of the National Police of Ukraine]*. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav [in Ukrainian].
3. Бондаренко В. В. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх працівників патрульної поліції : дис. ... док. пед. наук : 13.00.04. Чернігів, 2019. 651 с.
Bondarenko, V. V. (2019). *Teoretichni i metodychni osnovy profesiinoi pidhotovky maibutnikh pratsivnykiv patrolnoi politsii (Dysertatsiia doktora pedahohichnykh nauk)*. [Theoretical and methodical foundations of professional training of future patrol police officers]. Natsionalnyi universytet «Chernihivskiy kolehium» imeni T. H. Shevchenka Chernihiv [in Ukrainian].
4. Бондаренко В. В., Пронтенко К. В., Решко С. М. Динаміка властивостей уваги працівників патрульної поліції на етапі професійного становлення. *Юридична психологія*. 2019. № 1. С. 84–92. URL: <https://psychped.naiu.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1113>. doi: <https://doi.org/10.33270/03192401.84>.
Bondarenko, V.V., Prontenko, K.V., & Reshko, S.M. (2019). *Dynamika vlastyvostei uvahy pratsivnykiv patrolnoi politsii na etapi profesiinoho stanovlennia [Dynamics of properties of attention of patrol police officers at the stage of professional development]*. *Yurydychna psykholohiia, Legal psychology, 1*, 84-92. Retrieved from <https://psychped.naiu.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1113>. doi: <https://doi.org/10.33270/03192401.84> [in Ukrainian].
5. Бондаренко В. В., Радзієвський Р. М., Кринець О. І. Динаміка показників фізичної підготовленості працівників патрульної поліції на етапі професійного становлення. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова*. 2019. Вип. 8 (116) 19. С. 14–21.
Bondarenko, V. V., Radziievskiy, R. M. & Krynets, O. I. (2019). *Dynamika pokaznykiv fizychnoi pidhotovlenosti pratsivnykiv patrolnoi politsii na etapi profesiinoho stanovlennia. [Dynamics of indicators of physical fitness of patrol police officers at the stage of professional development]*. *Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov*, 8 (116) 19, 14–21 [in Ukrainian].
6. Бондаренко В. В., Решко С. М., Русанівський С. В. Використання педагогічних засобів відновлення працездатності майбутніх правоохоронців в процесі викладання спеціальної фізичної підготовки. *Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 28 трав. 2021 р.)*. Харків : ХНУВС, 2021. С. 311–314.
Bondarenko, V. V., Reshko, S. M. Rusanivskiy, S. V., *Vykorystannia pedahohichnykh zasobiv vidnovlennia pratsezdatsnosti maibutnikh pravookhorontsiv v protsesi vykladannia spetsialnoi fizychnoi pidhotovky [The use of pedagogical means of restoring the ability to work of future law enforcement officers in the process of teaching special physical training]*. *Pidhotovka politseiskyykh v umovakh reformuvannia systemy MVS Ukrainy, Training of police officers in the conditions of reforming the system of the Ministry of Internal*

- Affairs of Ukraine: Proceedings of the 6th International Scientific and Prtactical Conference* (pp. 311–314). Kharkiv: KhNUVS [in Ukrainian].
7. Бондаренко В. В., Худякова Н. Ю., Давигора Ю. І., Русанівський С. В. Формування професійних умінь і навичок у майбутніх правоохоронців під час фахової підготовки. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. 2020. № 4. С. 37–44.
Bondarenko, V. V., Khudiakova, N. Yu., Davyhora, Yu. I., & Rusanivaskyi, S. V. (2020). Formuvannia profesiinykh umin i navychok u maibutnikh pravookhorontsiv pid chas fakhovoi pidhotovky [Formation of professional skills and abilities of future law enforcement officers during professional training]. *Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti*, *4*, 37–44 [in Ukrainian].
 8. Дідковський В. А., Бондаренко В. В., Кузенков О. В. Фізична підготовка працівників Національної поліції України : навч. посіб. Київ : Нац. акад. внутр. справ ; Кандиба Т. П., 2019. 98 с.
Didkovskiy, V. A., Bondarenko, V. V. & Kuzenkov, O. V. (2019). *Fizychna pidhotovka pratsivnykiv Natsionalnoi politsii Ukrainy* [Physical training of employees of the National Police of Ukraine]. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav; Kandyba T.P. [in Ukrainian].
 9. Кузьминчук А. П., Градусов В. О. Визначення та оцінка фізичної працездатності студентів-баскетболістів. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2016. № 2 (52), С. 61–64 (doi:10.15391/snsv.2016-2.010).
Kuzmynchuk A. P., Hradusov V. O. (2016). Vyznachennia ta otsinka fizychnoi pratsezdatnosti studentiv-basketbolistiv [Determination and assessment of physical performance of basketball students]. *Slobzhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk, Slobzhansky scientific and sports bulletin*, *2* (52), 61–64 (doi: 10.15391/snsv.2016-2.010) [in Ukrainian].
 10. Малахова О. О., Височіна Н. Л. Збереження фізичної працездатності військовослужбовців під час самоізоляції. *Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України*: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листопада 2021 р.). Київ : НАОУ, 2021. С. 359–361.
Malakhova O. O., Vysochina N. L. (2021). Zberezhennia fizychnoi pratsezdatnosti viiskovosluzhbovtziv pid chas samoizoliatsii. [Preservation of physical fitness of servicemen during self-isolation]. Suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky ta sportu Zbroinykh Syl Ukrainy, pravookhoronnykh orhaniv, riatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shliakhu yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy, *Current trends and prospects for the development of physical training and sports of the Armed Forces of Ukraine, law enforcement agencies, rescue and other special services on the path to Euro-Atlantic integration of Ukraine: Proceedings of the 5th International Scientific and Prtactical Conference*. (pp. 359–361). Kyiv: NAOU [in Ukrainian].
 11. Павлова Ю., Виноградський Б. Відновлення у спорті : монографія. Львів : ЛДУФК, 2011. 204 с.
Pavlova, Yu., & Vynohradskiy, B. (2011). *Vidnovlennia u sporti* [Recovery in sports]. Lviv: LDUFK [in Ukrainian].
 12. Спеціальна фізична підготовка: навч. посіб. / [В. Бондаренко, С. Решко, В. Дідковський та ін.] ; за заг. ред. В. Чернея, Р.Сербина. Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т.П., 2021. 341 с.
Bondarenko, V., Reshko, S., & Didkovskiy, V. (et al.). (2021). *Spetsialna fizychna pidhotovka* [Special physical training]. V. Cherniei, R. Serbyn (Eds.). Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav [in Ukrainian].
 13. Bondarenko V., Antipova O., Griban G., Sydorochuk N., Biruk N., Horokhova L., Boichuk I., Verbovskiy I., Antonova O., Novitska I., Prontenko K., Bloshchynskiy I. Methodological principles of the professional training of future specialists at higher educational institutions. *Dilemas Contemporáneas: Educación, Política y Valores*. 2019. Año: VII. Número: Edición Especial, Artículo No. 2 Período: Diciembre.
Bondarenko, V., Antipova, O., Griban, G., Sydorochuk, N., Biruk, N., Horokhova, L., Boichuk, I., Verbovskiy, I., Antonova, O., Novitska, I., Prontenko, K., & Bloshchynskiy, I. (2019). Methodological principles of the professional training of future specialists at higher educational institutions. *Dilemas Contemporáneas: Educación, Política y Valores*. Año: VII. Número: Edición Especial, Artículo No. 2 Período: Diciembre.
 14. Bondarenko V., Okhrimenko I., Tverdokhvalova I., Mannapova K., Prontenko K. Formation of the professionally significant skills and competencies of future police officers during studying at higher educational institutions. *Revista Românească pentru Educație Multidimensională*. 2020. No. 12 (3). P. 246–267. doi: <https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/320>.
Bondarenko, V., Okhrimenko, I., Tverdokhvalova, I., Mannapova, K., & Prontenko, K. (2020). Formation of the professionally significant skills and competencies of future police officers during studying at higher educational institutions. *Revista Românească pentru Educație Multidimensională*, *12*(3), 246–267. doi: <https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/320>.
 15. Kyslenko D., Shynkaruk O., Kryshevych O., Yukhno Y., Korotun I., Bondarenko V., Holovanova N. Enhancing physical fitness of future national security personnel of Ukraine using team sports. *Journal of*

Physical Education and Sport. 2020. No. 20. Issue 1. P. 378–384. URL: <https://efsupit.ro/images/stories/februarie2020/Art%2054.pdf>. doi: 10.7752/jpes.2020.s105/
Kyslenko, D., Shynkaruk, O., Kryshevych, O., Yukhno, Y., Korotun, I., Bondarenko, V., & Holovanova, N. (2020). Enhancing physical fitness of future national security personnel of Ukraine using team sports. *Journal of Physical Education and Sport*, 20(1), 378-384. Retrieved from <https://efsupit.ro/images/stories/februarie2020/Art%2054.pdf>. doi: 10.7752/jpes.2020.s105/.

Bondarenko V.

ORCID 0000-0002-0170-2616; ResearcherID AAW-8302-2020; Scopus-Author ID 57203248427

Doctor of Pedagogical Science, Professor, Chair of Special Physical Training,
National Academy of Internal Affairs
(Kyiv, Ukraine) e-mail: guryavvb@ukr.net

Plisko V.

ORCID ID 0000-0001-8714-985X
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
professor of the department of pedagogy, psychology and methods of physical education,
T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: rost0279@gmail.com

Martyshko A.

ORCID 0000-0001-6203-356X
Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of Special Physical Training,
National Academy of Internal Affairs
(Kyiv, Ukraine) e-mail: andriy_martyshko@ukr.net

Ryabukha A.

ORCID 0000-0001-9623-2321
Lecturer of Special Physical Training, National Academy of Internal Affairs
(Kyiv, Ukraine) e-mail: innasd@ukr.net

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL WORKING CAPACITY OF FUTURE POLICE OFFICERS AT THE STAGE OF PROFESSIONAL FORMATION

The aim: to carry out a comparative analysis of the levels of physical fitness of future police officers within the stage of professional development.

Methodology. To achieve the goal and solve the problems of the research, a set of modern general scientific methods was used: theoretical (method of conceptual-comparative analysis, structural-system analysis, synthesis, generalization); empirical (pedagogical observation, pedagogical experiment), methods of mathematical statistics. With the help of theoretical methods systematized and generalized information about the studied object and subject, compared the existing theoretical approaches, methods of determining the level of physical fitness of persons.

Empirical methods were used to assess the level of physical fitness of future police officers during their studies at a higher education institution with specific learning conditions.

Scientific novelty. The scientific novelty of the study is to determine and compare the physical performance of future police officers within the stage of professional development.

Conclusions. On the basis of the conducted researches the level of physical working capacity of the future police officers of various courses is defined. It was stated that the indicator of physical fitness of higher education students corresponds to the average level. Within the level, a significant difference was found in the Harvard step test index among first-, third-, and fourth-year students ($p < 0.05$).

In general, the results obtained indicate the effectiveness of physical training while studying in higher education, as there are positive changes in the studied indicator and the distribution of senior students by level of physical fitness.

Prospects for further research are seen in the study of the levels and dynamics of physical performance of future police officers in distance learning in higher education institutions with specific learning conditions.

Key words: future officer, police officer, special physical training, physical fitness.

Стаття надійшла до редакції 01.12.2021 р.

Рецензент – доктор педагогічних наук, професор С. В. Гаркуша